

Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2014

**Compiladores:
Tamara Ramiro Sánchez y M^a Teresa Ramiro Sánchez**

ISBN: 978-84-608-4165-4

ORGANIZAN

Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2014

Autor: II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO. Granada (España), 25-27 de Junio de 2014.

Compiladores: Tamara Ramiro Sánchez y M^a Teresa Ramiro Sánchez.

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Tel: +34 958 161708.

Fax: +34 958 161708.

Correo electrónico: info@aepec.es.

Web: <http://www.aepec.es>.

ISBN: 978-84-608-4165-4

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los capítulos publicados en el libro de capítulos “Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2014”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

EXPECTATIVAS ESCOLARES VS DISTANCIA

Luis Manuel Rodríguez Otero y David Casado Neira

Universidad de Vigo

Resumen

Antecedentes. La dispersión geográfica una de las características definitorias de la comarca de Verín (Galicia), se observa que la distancia media que deben de realizar los/as menores para cursar primaria es de 15,47 km. y casi el doble (28,58 km.) para secundaria, siendo ésta mayor en áreas rurales que en rururbanas o próximas a éstas, especialmente en secundaria.

Método. El objetivo de esta investigación es determinar en qué medida la distancia supone una variable relevante con relación a las expectativas escolares, y analizar qué elementos estructurales entran en juego. Para ello, se ha aplicado una encuesta a todo el alumnado de 4ºESO de los cuatro centros educativos de la comarca de Verín (n= 131).

Resultados. Los resultados evidencian que no se percibe el hecho de tener que desplazarse como un problema importante. No obstante se observa que el alumnado considera esta cuestión como un problema es: de sexo femenino, de centros públicos, de ámbito rural, repetidor, con peor valoración del expediente académica, menor motivación educativa y señalan que la distancia existente respecto al centro donde se imparten los estudios deseados es superior.

Conclusiones. La distancia supone una variable determinante ligada a las expectativas escolares del alumnado, especialmente en el de tipo rural.

Palabras clave: expectativas, educación, distancia, fracaso escolar, rural.

Abstract

Backgrounds. The geographical dispersion is one of the main characteristics of the district of Verín (Galicia). Children attending primary school have to shift an average distance of 15.47 km and those attending secondary school have to travel almost the double (28.58 km).

Methodology. The goal of this research is to determine the extent to which distance implies a significant variable in relation to the school expectations, and to analyse the structural elements coming into play. All students attending the 4th class in all district

schools (four) were inquired (n= 131).

Results. The data show that the sample does not perceive the fact of having to scroll as a major problem. However the students who perceived the distance to school as a problem are: female, living in hamlets, attending public schools, repeater, with worse academic results, and with low educational motivation. They also consider that the distance to upper educational centres is bigger than other students.

Conclusions. Distance to school is a variable linked to the students' school expectations, mainly among students coming from rural areas.

Keywords: Expectations, education, distance, school failure, rural.

Introducción

La educación, desde una perspectiva funcionalista, es un elemento clave para la estratificación social y un elemento estructural de reproducción de las desigualdades sociales (Bossard y Boll, 1949; Bourdieu, 1985; Bourdieu, 2001; Bourdieu y Passeron, 1970; Durkheim, 1975). Weber (1984) la define como un elemento estratificador, más allá de la permanencia de clase, definida desde la economía, cuya respuesta por parte de los Estado se materializa mediante las políticas de escolarización para alcanzar una igualdad social.

El sistema educativo, como señala Fernández (1996:43), se caracteriza por ser “un mecanismo de selección” a través de la meritocracia, la cual acredita a los educandos a desempeñar funciones concretas. Como consecuencia de este proceso se producen desigualdades escolares que prefiguran la posterior desigualdad social.

En la educación intervienen otros factores que intervienen como elementos de distinción, tales como: el origen social, la distribución espacial o la diferencia entre enseñanzas públicas o privadas, (Bourdieu, 2005; Fernández, 1998; Fernández, 2001; Lerena, 1987).

Contextualización

La Comarca de Verín o Monterrei está formada por los municipios rurales gallegos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Riós y Vilardevós y el ayuntamiento de tipo rururbano de Verín. Los cuales (excepto Riós) forman la Mancomunidad Comarcal. Cuenta con una población de 3.204 menores de dieciocho

años y con 18 centros educativos, de los cuales 4 son de régimen privado y 14 públicos (INE, 2011; IGE, 2011; Ledo, 2005; Rodríguez, 2013).

Objetivos

El objetivo general de esta investigación es determinar la medida en que la distancia supone una variable relevante en las expectativas escolares y analizar si existen elementos estructurales. Así como analizar si las variables relativas al género, ámbito y tipo de centro educativo son determinantes.

Descripción metodológica

La muestra total de este estudio ha sido de 131 alumnos/as de los cuatro centros educativos donde se imparten enseñanzas de secundaria de la Comarca de Verín (I.E.S. Castro de Baronceli y Xesús Taboada Chivite y colegios M^a Inmaculada y Mercedarios).

La metodología utilizada ha sido de tipo cuantitativo. Como instrumento se ha utilizado una encuesta con cuestiones abiertas y cerradas de elaboración propia.

Tras contactar con la dirección de los cuatro centros indicados durante el mes de octubre de 2013, obtener la aceptación y tramitar de los permisos pertinentes se ha procedido a la aplicación de la encuesta durante los meses de noviembre y diciembre. Una vez obtenidas todas las encuestas se ha utilizado un programa estadístico (SPSS) para analizar los resultados.

Resultados

Se observa que 58 alumnos/as son hombres, 63 mujeres, 32 pertenecen a áreas rurales y 93 a rururbanas. Tomando en consideración la edad de los encuestados/as se observa que el 61,08% tiene quince años, el 22,9% dieciséis, el 11,45% quince, el 2,29% dieciocho y el 0,76% catorce. Se identifica que 48 alumnos/as son repetidores y 121 desean continuar estudiando el próximo curso frente a 10 que desean incorporarse al mercado laboral.

El perfil del alumnado se caracteriza por orientarse a estudios medios profesionalizantes (21,62%) y universitarios (45,80%). Las áreas de conocimiento más señaladas son las de ámbito científico-tecnológico, ciencias de la salud y deportes (en

más del 19% en cada opción), letras-humanidades (16,03%), ciencias sociales (12,97%) y artes/música (7,63%). Las profesiones más deseadas son medicina (5,34%), Bachillerato, mecánica e ingeniería (4,58 % respectivamente).

En relación a la valoración propia que posee el alumnado de su expediente académico, 7 alumnos/as señalan que es malo, 49 regular, 61 bueno y 14 muy bueno y la importancia que tiene la educación para los alumnos/as es elevada. Atendiendo al interés que poseen respecto a continuar estudiando el 45,6% señala que mucho, el 15,26% algo, el 1,52% poco, el 1,52% ninguno y el 6,1% no sabe o no contesta. En una escala valorativa del uno al cinco sitúan su nivel motivacional en 3,62 puntos.

La distancia que debe cursar la muestra para cursar la secundaria y tomando en consideración los municipios pertenecientes a la comarca, se observa que el de áreas rururbanas debe recorrer 9,41 kilómetros diarios mientras que los de áreas rurales 25,7 kilómetros. Por lo que la media de la muestra se relaciona con 13,24 kilómetros diarios.

Tras preguntar al alumnado si sabía qué distancia aproximada existía desde su domicilio al centro donde les gustaría continuar estudiando, la opción más señalada ha sido que la desconocían (27,5%), seguido de menos de diez kilómetros (25,95%) y más de cien (21,37%). Respecto a la medida en la que considera el alumnado que supone una dificultad importante que tenga que trasladarse al centro escolar para continuar estudiando, se observa que en una escala de valoración del uno al cinco es valorada por parte de la muestra con 2,18 puntos.

Análisis

Se observa que cuando el alumnado de municipios rurales, comparándolos con respecto a los de áreas rururbanas: pertenece en mayor medida a centros públicos, es en menor proporción repetidor, señala en menor grado que desea comenzar a trabajar, se orienta más a estudios universitarios que a ciclos formativos y vinculados a las ciencias biosanitarias y tecnológicas, denotan una valoración propia del expediente académico superior, un mayor interés respecto a su formación, una mayor importancia a la educación y una mayor motivación. Señala que existe una mayor distancia desde sus domicilios al centro donde se imparten los estudios deseados y consideran que el hecho de tener que desplazarse para continuar su formación supone una dificultad mayor. Comparando las cuestiones relativas a la distancia existente respecto al centro donde se

imparten los estudios deseados y la dificultad que supone el hecho de trasladarse para continuar los estudios se observa que: en ambas variables la valoración es superior cuando es de sexo femenino, de centros públicos, de ámbito rural, desean continuar estudiando el próximo curso, se orientan a estudios universitarios y vinculados al ámbito biosanitario, tecnológico y de ciencias sociales, denotan un mayor interés respecto a su formación, otorgan una mayor importancia a la educación. Ambas variables son directamente proporcionales. Es decir, cuando indican que la distancia es superior indican que el hecho de trasladarse supone una dificultad importante. Se producen diferencias respecto a tres aspectos. El alumnado es principalmente repetidor, posee una valoración de su expediente académico peor y posee una motivación académica más baja cuando señala que el hecho de tener que trasladarse supone una dificultad mayor. Por el contrario, cuando los estudios deseados se imparten más lejos, el alumnado se caracteriza por no ser repetidor, poseer una valoración propia de su expediente académico e identificar una mayor motivación académica.

Conclusiones

El alumnado comarcal debe recorrer diariamente 13,24 kilómetros para cursar secundaria. Comparando ambos tipos de áreas se observa que los pertenecientes a áreas rurales recorren 16,29 kilómetros más que los de rururbanas. Asimismo para cursar los estudios deseados se diferencian tres grupos en la muestra: alumnado indeciso o desconocedor, los que deben de recorrer hasta 10 kilómetros, ya que se orientan a estudios que se imparten en la comarca y los que se orientan a estudios que se imparten a más de 100 kilómetros.

Por lo general al alumnado de la comarca el desplazamiento para acudir a los centros educativos no le supone un gran problema, pero en los municipios rurales la valoración es ligeramente mayor. Este dato parece obvio puesto que en las áreas rururbanas es donde se concentran los centros educativos comarcales de secundaria, bachillerato y de FP. Analizando todas las variables expuestas se observa que cuando el alumnado señala que el hecho de trasladarse supone una dificultad importante se caracteriza por: ser principalmente de sexo femenino, de centros públicos, de ámbito rural, ser en mayor proporción repetidor, describen una valoración de su expediente académico peor, indican que poseen una menor motivación educativa y señalan que la

distancia existente respecto al centro donde se imparten los estudios deseados es superior.

Es por ello que se confirma la hipótesis inicial y se concluye que la distancia supone una variable determinante ligada a las expectativas escolares del alumnado, especialmente en el de tipo rural.

Referencias

- Bossard, J. H. y Boll, E. S. (1949). Ritual in Family Living. *American Sociological Review*, 1(14), 463-496.
- Bourdieu, P. (1985). *¿Qué significa hablar?* Madrid: Akar.
- Bourdieu, P. (2001). *Science de la science et Réflexivité*. París: Raisons d'agir.
- Bourdieu, P. (2005). *Autoanálisis de un sociólogo*. México: Siglo XXI.
- Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1970). *La reproducción*. Paris: Minuit.
- Durkheim, E. (1975). *La educación, su naturaleza y su papel. Educación y sociología*. Barcelona: Península.
- Fernández, M. (1996). *La escuela a examen*. Madrid: Ediciones Morata.
- Fernández, M. (1998). *Economía y sociología*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Fernández, M. (2001). *Educación en tiempos inciertos*. Madrid: Ediciones Morata.
- IGE (2011). *Provincia de Ourense e Comarca de Verín*. <http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl>
- INE (2011). *Comarca de Verín*. <http://www.ine.es/>
- Ledo, B. (2005). *Galicia en Comarcas: Verín e Viana*, 28. Vigo: Indo Edicións.
- Lerena, C. (1987). *Materiales de Sociología de la Educación*. Madrid: Zero.
- Rodríguez, L. M. (2013). Menores víctimas de la violencia de género: propuesta de proyecto educativo. *Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 6, 71-95.
- Weber, M. (1984). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.